

zbirnyk naukovykh prats uchenykh ta aspirantiv DVNZ «Pereiaslav-Khmelnyskyi derzhavnyi pedahohichniy universytet imeni Hryhoriia Skovorody». № 14. URL: http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evu/2010_14/Voloshin.pdf (Last accessed: 10.04.2022). [in Ukrainian]

2. Reporting materials of the CEDOS Analytical Center. Electronic resource. Access mode: <https://cedos.org.ua/researches/detsentralizatsiia/> (Access date: 12.04.2022). [in Ukrainian]

3. Kyrychenko, O. (2008). *Ekonomika osvity Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannia* [Economics of education in Ukraine: problems and prospects for reform]. *Ekonomika osvity*. S. 46–51. [in Ukrainian]

4. Kovernyk, N. V. (2014). *Osoblyvosti planuvannia i finansuvannia vydatkiv biudzhetu na osvitu* [Features of planning and financing of budget expenditures on education]. *Molodyi vchenyi : nauk. zhurnal. Kherson : Helvetyka*, № 11 (38). S. 614–618. [in Ukrainian]

5. Order of the Ministry of Economy of Ukraine of September 17, 2021 № 568-21 «On approval of the professional standard «Head (director) of general secondary education institution». Electronic resource. Access mode: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (access date: 10.04.2022). [in Ukrainian]

6. Saiuk, V. I. (2015). *Pedahohichni umovy rozvytku profesiinoi kompetentnosti menedzheriv osvity v instytuti pislidyplomnoi pedahohichnoi osvity* [Pedagogical conditions for the development of professional competence of education managers at the Institute of Postgraduate Pedagogical Education]. *Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi nauково-praktychnoi konferentsii «Naukovi pidkhody v upravlinni navchalnymy zakladamy»*. S. 410-416. [in Ukrainian]

Małgorzata Tatala

Associate Professor, Institute of Psychology,
the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

PROFESSIONAL BURNOUT AMONG DOCTORS, NURSES AND PARAMEDICS

Abstract

The purpose of the presented master's thesis was to analyze the differences in levels of burnout in doctors, nurses and paramedics. The study was based on Christina Maslach's theory of occupational burnout. The Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaire was used, which measures three dimensions of burnout: depersonalization, personal accomplishment and emotional exhaustion.

A total of 181 participants, 71 men and 110 women, working in hospitals, clinics, emergency stations and other health care facilities were examined.

The results showed that doctors, nurses and paramedics did not differ in terms of emotional exhaustion. On the other hand, statistically significant differences were found between doctors, nurses and paramedics in the levels of the other variables: depersonalization and reduced sense for personal accomplishment.

The presented study contributes to the existing knowledge on professional burnout in groups at particular risk of developing it, namely doctors, nurses and paramedics.

Keywords: burnout, doctors, nurses, paramedics

Wprowadzenie

Wypalenie zawodowe dotyka pracowników, którym stawia się wysokie wymagania, m.in. w zakresie umiejętności uważnego słuchania i komunikacji, zdolności do empatii, okazywania zainteresowania, wspierania i świadczenia pomocy w rozwiązywaniu problemów innych ludzi. Do grupy szczególnego ryzyka należą lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni, o których traktuje to wystąpienie.

W koncepcji Maslach i in. (2001), które stanowi podłoże teoretyczne prezentowanych badań, występują trzy wymiary wypalenia zawodowego: emocjonalne wyczerpanie, depersonalizacja i obniżone zadowolenie z osiągnięć, które często skutkuje spadkiem zaangażowania w wykonywaną pracę.

Wyczerpanie emocjonalne wyraża się przeciążeniem emocjonalnym i znacznym zmniejszeniem posiadanych zasobów energetycznych na skutek ciągłych kontaktów z innymi ludźmi. Jednostka jest permanentnie zmęczona, brak jej zapału do działania. Występuje drażliwość oraz impulsywność oraz utrata bliskich relacji. Wyczerpany pracownik zazwyczaj nie posiada energii do wykonywania swoich obowiązków w pracy.

Depersonalizacja oznacza obojętne, negatywne a czasem bezduszne reagowanie na innych ludzi, którzy są odbiorcami pomocy danej osoby czy usług przez nią świadczonych. Przejawem depersonalizacji często bywa cynizm, dystans oraz niezwracanie uwagi na problemy osób potrzebujących.

Obniżenie własnych dokonań zawodowych polega na radykalnym spadku poczucia własnych kompetencji, utracie przeświadczenia o możliwości odnoszenia sukcesów w pracy oraz zaniżeniu samooceny. Pracownicy odnoszą wrażenie, że ich aktywność zawodowa nie jest efektywna a oni nie posiadają predyspozycji do podejmowania ról zawodowych. Innymi słowy, za przejawy wypalenia zawodowego można uznać kierowanie się obniżonymi wartościami moralnymi, przesadny dystans wobec problemów, brak troski o drugą osobę, obniżony poziom aktywności.

Metoda

W prezentowanych badaniach postawiono trzy hipotezy:

- H1: Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni różnią się między sobą w zakresie wyczerpania emocjonalnego.
- H2: Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni różnią się między sobą w zakresie depersonalizacji.
- H3: Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni różnią się między sobą w zakresie obniżonej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Narzędzia

W badaniach wykorzystano kwestionariusz wypalenia zawodowego *Maslach Burnout Inventory* Maslach. Polska wersja kwestionariusza opracowana została przez Pasikowskiego (2011). Kwestionariusz mierzy trzy wymiary wypalenia zawodowego: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizację oraz obniżoną satysfakcję zawodową (obniżona satysfakcja z wykonywanej pracy). Skala składa się z 22 twierdzeń podzielonych na trzy, nierówne grupy. Każda z nich dotyczy jednego elementu zespołu wypalenia zawodowego. Podskala wyczerpania emocjonalnego składa się z dziewięciu pozycji, depersonalizacji z pięciu pozycji a podskala obniżonej satysfakcji z wykonywanej pracy z ośmiu pozycji (Pasikowski, 2011).

Osoby badane

Zbadano 181 osób, w tym lekarze stanowili 34% osób ($n = 61$ osób), pielęgniarki i ratownicy medyczni odpowiednio po 33% ($n = 60$ i $n = 60$). W badaniu wzięło udział łącznie 71 mężczyzn oraz 110 kobiet. Grupę pielęgniarek stanowiło 60 kobiet, grupa lekarzy liczyła 27 mężczyzn i 34 kobiety a w grupie ratowników medycznych znajdowało się 44 mężczyzn i 16 kobiet. Przebadanych zostało 51 osób w okresie wczesnej dorosłości, 120 w średniej oraz 10 osób w późnej dorosłości. Ponadto 107 osób spośród respondentów pracowało tylko w szpitalu, 31 badanych pracowało tylko w przychodni, 33 osoby zadeklarowały się, że ich miejsce pracy to inna placówka taka jak np. stacja ratownictwa medycznego, sześć osób pracowało zarówno w przychodni jak i w szpitalu, dwie osoby w przychodni, szpitalu oraz innej placówce i kolejne dwie w szpitalu oraz innej placówce. Badanych charakteryzował różny staż pracy. Liczył on od kilku miesięcy do 56 lat. Najmłodsza

przebadana osoba miała 24 lata a jej profesją było pielęgniarstwo zaś najstarsza osoba miała 80 lat i była lekarzem.

Procedura badania

Badanie kwestionariuszem MBI miało charakter papierowy. Do szpitali, przychodni oraz stacji ratownictwa medycznego dostarczone zostały kwestionariusze a badani mieli za zadanie w wolnej chwili je wypełnić. Mieli na to tyle czasu, ile sami na to przeznaczili. Zostali poinformowani o naukowym charakterze prowadzonych badań oraz zapewnieni o pełnej anonimowości w zakresie wykorzystania uzyskanych wyników badań.

Wyniki

W celu wyjaśnienia różnic między badanymi grupami w zakresie postawionych hipotez zostały wykonane obliczenia w programie IBM SPSS. Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, test post hoc Dunnetta T3 w przypadku braku spełnienia warunku jednorodności wariancji oraz test post hoc Tukey'a gdy spełnione zostało założenie jednorodności wariancji. Wyniki analizy zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Różnice między grupami w zakresie zmiennej wypalenia zawodowego

	Pielęgniarki (n= 60)		Lekarze (n= 61)		Ratownicy medyczni (n= 60)		F (2,178)	p	ost-hoc	P
	D	ξ	D	ξ	D	ξ				
Wyczerpanie emocjonalne	1.03	1.94	1.13	2.41	3.63	1.66	0.91	0.406		
Depersonalizacja	.72	.29	.26	.06	0.55	.13	.14	3	.027	0 < R
Brak poczucia osiągnięć	4.82	.85	2.03	.84	8.68	.09	.01	9	0.001	< > R

M – średnia, SD – odchylenie standardowe, F- statystyka testu analizy wariancji, R - różnica między grupami, n- liczba osób, p – istotność testu F, p<0.05 - istotność statystyczna

Hipoteza pierwsza mówiąca, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni różnią się między sobą w zakresie wyczerpania emocjonalnego nie została potwierdzona. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA wykazała brak istotnych statystycznie różnic między badanymi grupami w zakresie zmiennej wyczerpanie emocjonalne ($F(2,178)=0.91$; $p=0.41$).

Hipoteza druga postulowała, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni różnią się między sobą w zakresie depersonalizacji. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA wykazała istotne statystycznie różnice między badanymi grupami w zakresie zmiennej depersonalizacja ($F(2,178)=3.14$, $p<0.05$).

Analiza testem post hoc T3 Dunnetta wykazała istotne statystycznie różnice między ratownikami medycznymi a pielęgniarkami ($p<0.05$). Ratownicy medyczni charakteryzują się wyższym nasileniem depersonalizacji ($M=10.55$, $SD=7.13$) w porównaniu z pielęgniarkami ($M=7.72$, $SD=5.29$).

W zakresie porównań między pozostałymi grupami nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic ($p>0.05$).

Weryfikując hipotezę trzecią głoszącą, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni różnią się między sobą w zakresie obniżonej satysfakcji z wykonywanej pracy uzyskano następujące wyniki:

Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA wykazała istotne statystycznie różnice między badanymi grupami w zakresie zmiennej brak poczucia osiągnięć zawodowych ($F(2,178)=9.01$, $p<0.001$).

Analiza testem post hoc Tukey'a wykazała istotne statystycznie różnice między ratownikami medycznymi a pielęgniarkami ($p<0.001$).

Ratownicy medyczni mają bardziej obniżone poczucie osiągnięć zawodowych ($M=28,68$, $SD=8,09$) w porównaniu z pielęgniarkami ($M=34.82$, $SD=7.8$). Można mówić także o tendencji, jeżeli chodzi o różnice między lekarzami a ratownikami medycznymi w

zakresie tej zmiennej ($p=0,055$). Lekarze mają wyższe poczucie osiągnięć zawodowych ($M=32.03$, $SD=7.84$) w porównaniu do ratowników medycznych.

Dyskusja

Spośród postawionych trzech hipotez dwie zostały potwierdzone. Pierwsza postulująca, że pielęgniarki, ratownicy medyczni i lekarze różnią się w zakresie wyczerpania emocjonalnego nie została potwierdzona. Można przypuszczać, że przedstawiciele służby zdrowia w podobny sposób mogą odczuwać elementy składające się na wyczerpanie emocjonalne, ze względu na to, że nieustannie poświęcają swój czas i energię na pomoc drugiemu człowiekowi. Praca ich bowiem nie kończy się wraz z opuszczeniem budynku, w którym są zatrudnieni. Tucholska (2009) podaje, iż wyczerpanie emocjonalne wiąże się z ogólnym zmęczeniem, impulsywnością, rozdrażnieniem, brakiem zapału do pracy i radości z egzystencji. Wiąże się ono również z objawami somatycznymi a źródłem tego komponentu wypalenia są konflikty w pracy oraz nadmiar obowiązków. W konsekwencji pracownik czuje się wyeksploatowany i wyczerpany oraz nie widzi możliwości regeneracji sił.

Druga z hipotez zakładająca, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni różnią się między sobą w zakresie depersonalizacji została potwierdzona. Dokonując porównań między wymienionymi zawodami okazało się, że jedynie ratownicy przejawiają wyższy poziom depersonalizacji niż pielęgniarki. Przyczyniać się może do tego specyfika zawodu ratownika. Jest prawdopodobne, że ratownicy mogą w większym stopniu traktować człowieka jako zwykły przypadek medyczny, być bardziej cyniczni niż osoby pracujące w zawodzie pielęgniarki. Jako pierwsi mają kontakt z drastycznymi sytuacjami przez co mogą być narażeni na wystąpienie traumy. Aby temu zapobiec czasem poddają się w pewnym stopniu znieczuleniu chroniącemu ich przed negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Przeciagające się w czasie obcowanie z silnym stresem w zawodzie może mieć poważne skutki zdrowotne. Może to bezpośrednio oddziaływać na obniżenie efektywności działania, a za tym skutkować chłodnym podejściem i zniwelowaniem współczucia dla poszkodowanych (Żurowska-Wolak i in., 2015).

W kontekście depersonalizacji przeprowadzone badania w grupie pielęgniarek (Cipora i in. (2014) wykazały, że wśród wszystkich komponentów wypalenia zawodowego najniższym poziomem cechowała się depersonalizacja natomiast najwyższym obniżona satysfakcja z wykonywanej pracy.

Wiek średni bywa czasem największym osiągnięciem zawodowym człowieka do których zaliczyć można np. mentorstwo, awans czy szkolenie młodszych pokoleń, ale również bywa czasem kryzysu w karierze objawiającym się utratą zatrudnienia, poczuciem rutyny oraz wypaleniem zawodowym. Syndrom wypalenia zawodowego ujawnia się zazwyczaj po 10 latach pracy w tym samym miejscu i u pracowników narażonych na nieustanny stres.

Potwierdzenie uzyskała również trzecia hipoteza trzecia postulująca o tym, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni różnią się między sobą w zakresie obniżonej satysfakcji z wykonywanej pracy. Obniżona satysfakcja z wykonywanej pracy łączy się z poczuciem bezsensu, apatią oraz postawą rezygnacyjną, co może skutkować przekonaniem o własnej nieprzydatności (Tucholska, 2009).

Różnice w niedostatecznej satysfakcji zawodowej widoczne są pomiędzy osobami pracującymi w zawodzie pielęgniarki oraz ratownika. Ratownicy medyczni mają bardziej obniżone poczucie osiągnięć zawodowych w stosunku do pielęgniarek. Może się tak dzieć ze względu na traumatyczne przeżycia związane z ich pracą. Przedstawiciele tego zawodu mogą obwiniać się za niemożność uratowania czyjegoś życia na miejscu zdarzenia. Odnosząc się do trzeciej badanej grupy, lekarzy, zaobserwować można odmienne zjawisko. Mają oni wyższe poczucie osiągnięć zawodowych w porównaniu do ratowników medycznych. Z reguły lekarze mają kontakt z pacjentem przetransportowanym z miejsca

wypadku przez zespół ratownictwa medycznego, są mniej narażeni na niebezpieczeństwa czyhające na miejscu zdarzenia, otrzymują również o wiele wyższe wynagrodzenie i mogą się czuć bardziej spełnieni zawodowo. W badaniach Cipora i in. (2014) najwyższe wskaźniki wypalenia pielęgniarki otrzymały właśnie w wymiarze obniżona satysfakcja zawodowa.

Kierunek dalszych badań

W dalszych badaniach można zwrócić uwagę na dodatkowe zmienne psychologiczne, jak: zadowolenie z życia zawodowego oraz poczucie satysfakcji z życia oraz zdolność do empatii. Empatia zalicza się do podstawowych umiejętności związanych z komunikacją w medycynie. Lekarze i pielęgniarki empatyczni mogą lepiej zrozumieć pacjenta i są w stanie lepiej wejść w relację wspierającą. Empatia jest podłożem prawidłowej relacji terapeutycznej oraz efektywnego leczenia.

Empatia oraz jej korelacje ze składowymi wypalenia zawodowego: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz obniżenie satysfakcji z wykonywanej pracy mogą stanowić cenną inspirację dla zgłębienia problematyki wypalenia zawodowego wśród medyków.

Bibliografia

- Cipora, E., Smoleń, E., Gazdowicz, L., Maliwiecka, T., & Poźniak, E. (2014). Level of burnout among nurses working in Public Health – Preliminary Study. *Problemy Pielęgniarstwa*, 22(3), 252–257.
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual review of psychology*, 52(1), 397–422.
- Pasikowski, T. (2011). Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory. W: H. Sęk (red.), *Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie*. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Tucholska, S. (2009). *Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań*. Wydawnictwo KUL.
- Żurowska-Wolak, M., Wolak, B., Mikos, M., Juszczyk, G., & Czerw, A. (2015). Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych. *Journal of education, Health and sport*, 5(7), 43–50.

Oliha Fast,
Candidate of Sciences (Pedagogics), Associate Professor,
Vice-Rector for Research, Teaching and International Relations,
Municipal Higher Educational Institution “Lutsk Pedagogical College”
of the Volyn Regional Council, Lutsk, Ukraine

DOCTORAL STUDENTS AT RISK ACADEMIC AND PROFESSIONAL SUPPORT: QUALITY MANAGEMENT ISSUES

Keywords: doctoral education, doctoral candidates at risk, cultural landscape, quality culture, quality management.

For decades, the cultural landscape of education in Ukraine was determined by the colonization ambitions of the Russian Federation and efforts to bring the Ukrainian state back into the orbit of its influence. The totalitarian and bloody twentieth century, like the imperial-tsarist system of Moscovia before it, took away entire generations of talented Ukrainian scientists, artists, and public figures - the Ukrainian creative elite, the blossom of our nation of that periods. The Bolshevik regime destroyed, suppressed, persecuted, shot, starved... It was made that Ukrainian identity had no place in Ukraine [Snyder]. "Shot Revival", a phenomenon that, unfortunately, remains unjustifiably little researched and reinterpreted by contemporaries, is one of the most terrible pages of the history of the 20th